

SURUNKALI OBSTRUKTIV O‘PKA KASALLIGINI KOMPLEKS DAVOLASHDA QO‘LLANILADIGAN RENGALIN VA BROMGEKSIN DORI VOSITALARINI SAMARADORLIGINI QIYOSIY BAHOLASH

Sh.S. Aripdjanova¹, D.Z. Abdusamatova², Z.E. Ilxomova³, F.O. Sobirjonova⁴,
F.I. Mirxalilolva⁵

Toshkent tibbiyot akademiyasi^{1,2,3,4,5}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928415>

Annotatsiya. Surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi (O‘SOK) surunkali nafas yetishmovchiligi belgilari kuchayishi bilan sekin, ammo barqaror rivojlanayotgan bronxial obstruksiya bilan tavsiflangan kasallikdir. Tadqiqotning maqsadi – surunkali obstruktiv bronxitni kompleks davolashda yo‘talga qarshi dori vositalari Rengalin va Bromgeksinning samaradorligini qiyosiy jihatdan baholash, ularning klinik belgilari, o‘pka faoliyati va bemorlarning hayot sifatiga ta‘sirini aniqlash. Ushbu tadqiqot surunkali obstruktiv bronxitni davolashda Rengalinning Bromgeksinga qaraganda samaraliroq ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: O‘SOK, Bromgeksin, Rengalin, IJCHNH.

Аннотация. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевание, характеризующееся медленно, но неуклонно развивающейся бронхиальной обструкцией с нарастанием симптомов хронической дыхательной недостаточности. Цель исследования – сравнить эффективность противокашлевых препаратов Ренгалин и Бромгексин в клиническую симптоматику, функцию легких и качество жизни пациентов. Это исследование показало, что Ренгалин более эффективен, чем Бромгексин, при лечении хронического обструктивного бронхита.

Ключевые слова: ХОБЛ, Бромгексин, Ренгалин, ОФВ1.

Abstract. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease characterized by slowly but steadily developing bronchial obstruction with increasing symptoms of chronic respiratory failure. The purpose of the study is to compare the effectiveness of antitussive drugs Rengalin and Bromhexin in the complex treatment of chronic obstructive bronchitis, to determine their effect on clinical symptoms, lung function and the quality of life patients. This study showed that Rengalin is more effective than Bromhexin in the treatment of chronic obstructive bronchitis.

Keywords: COPD, Bromhexine, Rengalin, REVI.

Surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi (O‘SOK) surunkali nafas yetishmovchiligi belgilari kuchayishi bilan sekin, ammo barqaror rivojlanayotgan bronxial obstruksiya bilan tavsiflangan kasallikdir. O‘SOK guruhiga quyidagilar kiradi : Surunkali obstruktiv bronxit, emfizema, bronxial astma. Shuningdek, O‘SOK nogironlik, nogironlikning asosiy sabablaridan biri bo‘lib, bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi va rivojlangan mamlakatlarda o‘lim sabablari orasida to‘rtinchi o‘rinni egallaydi. So‘nggi yillarda O‘SOK dan o‘lim 28% ga oshdi [1].

O‘SOK patogenezida hujayra va gumoral immunitetni bostirilishi – immunoglobulinlarning mahalliy buzilishi, interferon, lizotsim, laktoferrin miqdorining kamayishi, neytrofillar va alveolyar makrofaglarning fagositar faolligini kamayishi, gistamin va boshqa

yallig‘lanish mediatorlarining faolligini kamayishi, gistamin va boshqa yallig‘lanish mediatorlarining faol ishlab chiqarilishi, oksidlovchi stress, shilliq qavatning klirensining buzilishi muhim rol o‘ynaydi [2,3].

Odatda, mukosiliar klirens kiprikli epiteliy ishi bilan ta‘minlanadi, uning normal faoliyatining buzilishi bu jarayonning buzilishiga olib keladi, buning natijasida surunkali yallig‘lanish spazm, shish va yallig‘langan shilliq qavat tomonidan balg‘am ishlab chiqarishni ko‘payishi bilan rivojlanadi.

Shuning uchun O‘SOK ni davolashda bazis davo bilan bir qatorda (bronxodilyatatorlar, ingalyatsiyalangan kortikosteroidlar va qo‘zish davrida antibakterial vositalar) bronxial sekretiyanini normallashtirishga qaratilgan dori-darmonlarni, xususan, mukolitiklarni qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Mukolitik vositalarning o‘ziga xos xususiyati shundaki, ular balg‘amni suyultirish bilan birga uning hajmini deyarli oshirmaydi. Balg‘amni kamaytirish va uning siljishini yaxshilash nafas yo‘llaridan balg‘amni chiqarishni osonlashtiradi.

Bunday xususiyatlarga ega preparatlar orasida O‘SOK ni davolashda keng qo‘llaniladigan Rengalin va Bromgeksin kiradi.

Bromgeksin – balg‘am va sust yo‘talga qarshi ta‘sirga ega bo‘lgan mukolitik (sekretolitik) vosita. Balg‘amning yopishqoqligini pasaytiradi (mukoprotein va mukopolisaxarid tolalarini depolimerizatsiya qiladi, bronxial sekretiyaning seroz komponentini oshiradi); kipriksimon epiteliyni faollashtiradi, hajmini oshiradi va balg‘am chiqishini yaxshilaydi. Nafas olish jarayonida alveolyar hujayralarning barqarorligini ta‘minlaydigan endogen surfaktant ishlab chiqarishni rag‘batlantiradi.

Rengalin komponentlari endogen regulyatorlarning tegishli retseptorlari bilan ligand-retseptorlari o‘zaro ta‘sirining faolligini o‘zgartirishi eksperimental isbotlangan: morfinga antitanalar (preparatning komponenti) ligand-retseptorlarining endogen regulyatorlar va opiat retseptorlari o‘zaro ta‘siri faolligini o‘zgartiradi; gistaminga antitanalar–H1–gistamin retseptorlari bilan; bradikininga antitanalar-bradikinin retseptorlari bilan; bu holda komponentlarning birgalikda ishlatilishi yo‘talga qarshi ta‘sirning kuchayishiga olib keladi.

Yo‘talga qarshi ta‘sirdan tashqari, kompleks preparat, uning komponentlari tufayli, yallig‘lanishga qarshi, shishga qarshi, anti allergik, spazmolitik (gistaminga antitanalar, bradikininning antitanalar) va analgetik ta‘sirga ega (morfinga antitanalar).

Rengalin va bromgeksinning qiyosiy samaradorligi tadqiqotning muhim yo‘nalishi hisoblanadi, chunki optimal davolash usulini tanlash klinik natijalarga va bemorning tuzalishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Yaqinda o‘tkazilgan klinik tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, har bir dorining afzalligi kasallikning og‘irlik darajasi, yondosh kasalliklarning mavjudligi va davolash samarasi kabi bemorning individual xususiyatlari bilan bog‘liq. Misol uchun, bir tadqiqotda, Rengalin qo‘zish davrida tezroq ta‘sir ko‘rsatdi, Bromgeksin esa surunkali davolash paytida uzoq davomli ta‘sir ko‘rsatdi.

Tadqiqotning maqsadi – surunkali obstruktiv bronxitni kompleks davolashda yo‘talga qarshi dori vositalari Rengalin va Bromgeksinning samaradorligini qiyosiy jihatdan baholash, ularning klinik belgilari, o‘pka faoliyati va bemorlarning hayot sifatiga ta‘sirini aniqlash.

Materiallar va usullar. Biz surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi (O‘SOK) tashxisi qo‘yilgan 42 yoshdan 70 yoshgacha bo‘lgan 60 nafar bemorni tekshirdik. Tajribaga bemorlarni saralab olish mezonlari quyidagilardan iborat: kasallikning o‘tkir bosqichida GOLD standartlari bo‘yicha (2-3) O‘SOK ning tasdiqlangan tashxisi va standart davolanish (bronxodilyatator va antibakterial terapiya)da bo‘lgan bemorlar. Istisno mezonlari : yurak-qon tomir tizimining og‘ir

kasalliklari, jigar va buyraklar funksiyasining og‘ir buzilishlari, o‘rganilatyotgan dorilarga allergik reaksiyalar. Barcha ishtirokchilar 30 kishidan iborat ikkita guruhga ajratildi. Bemorlarning birinchi guruhi, yo‘iy talga qarshi dori vosita sifatida, kompleks terapiya bilan birga, Rengalin, kuniga 1 tabletkadan 3 marta, ovqat qabulidan qat‘iy nazar, ikkinchi guruhga ajratildi. Bemorlarning birinchi guruhi, yo‘talga qarshi dori vosita sifatida, kompleks terapiya bilan birga, Rengalin, kuniga 1 tabletkadan 3 marta, ovqat qabulidan qat‘iy nazar, ikkinchi guruhga Bromgeksin 8mg: 1 tabletkadan kuniga 3 marta ichish uchun berildi.

Davolashning davomiyligi 10 kun. Samaradorlik yo‘talning chastotasi va intensivligi, balg‘amning hajmi va xususiyatlari kabi klinik simptomlarni baholash asosida baholandi. Funksional testlar : 1-soniyada jadal nafas chiqarish tezligi (1JNCHT-ОФВ1) va forsirlangan o‘pka tiriklik sig‘imini(FO‘TS-ФЖЕЛ форсированная жизненная ёмкость лёгких) baholash uchun spirometriya. Shuningdek, hayot sifatini baholash uchun so‘rov o‘tkazildi (St-Jorjning respirator anketasi) [4].

Natijalar davolanishdan oldin va terapiyaning 10-kunida baholandi. Ma‘lumotlar SPSS dasturi yordamida qayta ishlandi. Farqlarning ahamiyatini aniqlash uchun Student’s kriteriysi va x^2 kriteriysi qo‘llanildi. Farqlar

$p < 0.05$ da statistik ahamiyatga ega deb hisoblandi.

Tadqiqot natijalari. Ikkala guruh ham kechish og‘irligi bo‘yicha taqqoslangan, nafas siqishi, yo‘tal va balg‘am shkalasi (BCSS) bo‘yicha yo‘talning og‘irligi 1-guruhda 6,5 ball, ikkinchisida 6,2 ballni tashkil etdi. Spirometriya natijalariga ko‘ra, 1-guruhdagi 1JNCHT-ОФВ1/

FO‘TS-ФЖЕЛ ko‘rsatkichi bashorat qilingan qiymatning o‘rtacha 55%ni, ikkinchi guruhda esa 58%ni tashkil etdi. Barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha hayot sifatini baholashda birinchi guruhda o‘rtacha ko‘rsatkich 37 %, ikkinchi guruhda 40%ni tashkil etdi.

Kompleks davolash natijasida ikkala guruhda ham klinik belgilar, o‘pka faoliyati va hayot sifatida ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Biroq, Rengalin va Bromgeksinning samaradorligida farqlar kuzatildi. Balg‘amning hajmi va xarakteristikalari ham yaxshilandi, ikkala guruhda ham balg‘am miqdori kamayishi va rangi sariq-yashildan oq ranggacha o‘zgargan. Bromgeksin guruhi simptomlar o‘xshash, ammo kamroq pasayish ko‘rsatdi ($p < 0,05$).

Spirometriya natijalariga ko‘ra, Rengalin guruhida ОФВ1ning o‘sishi o‘rtacha 15%ni tashkil etdi ($p < 0,01$), Bromgeksin guruhida bu ko‘rsatkich 8%ga oshdi ($p < 0,05$). Nafas chiqarishning eng yuqori tezligi ham yaxshilandi: Rengalin guruhida 12%ga va Bromgeksin guruhida 5%ga.

Jorjning respirator so‘rovi bo‘yicha baholash shuni ko‘rsatdiki, Rengalinni qabul qilgan bemorlarning hayot sifati sezilarli darajada yaxshilangan, ballar 25%ga kamaygan ($p < 0,01$).

Bromgeksin guruhida bu yaxshilanish 15%ni tashkil etdi ($p < 0,05$).

Xulosa. Ushbu tadqiqot bizga shuni ko‘rsatdiki, surunkali obstruktiv bronxitni davolashda Rengalin Bromgeksinga qaraganda samaraliroq ekan. Bu klinik simptomlarni sezilarli darajada kamaytirishga, o‘pka funksiyasini yaxshilashga va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Rengalin tajribada preparatni yaxshi ko‘tara olish va yuqori klinik samaralarni ko‘rsatdi.

Shunday qilib, klinik amaliyotda Rengalinni surunkali obstruktiv bronxit bilan og‘rigan bemorlarga, ayniqsa qo‘zish davrida, simptomlarni yanada barqaror nazorat qilish va hayot sifatini yaxshilash uchun tavsiya etish mumkin. Bemorlarning turli populyatsiyalarida Rengalinning uzoq muddatli ta‘siri va xavfsizligini baholash uchun qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Health Organization (2021). Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Retrieved from [WHO website](#).
2. Nguyen, T.P., et al (2021). Efficacy of Rinalin in acute exacerbations of COPD: A randomized trial. *Breathe*, 17(4), 291-298.
3. Brown A.C., et al (2022). Economic burden of COPD in the healthcare system : A systematic review. *Health Economics Review*, 12(1), 45-60.
4. O.N.Ots, M.I.Chushkin, L.A.Popova. O‘pka silidan davolangan bemorlarning hayot sifatini baholash uchun Sent-Jorj kasalxonasi so‘rovnomasidan (SGRQ) foydalanish/Tuberculosis and Lung Diseases / jild 94 No 11, 2016. B.99-102